

YUK AVTOMOBILLARINI EKSPULUTATSION SHAROITIDA YONILG'I
TEJAMKORLIGIGA ERISHISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6418768>

R.Otaqulova O.Abdusattorov N.Mamatov

Namangan Muhandislik Qurilish Insitituti

Annotatsiya: ushbu maqola dizel dvigatellarida ishlovachi yuk avtomobillarining eksplutatsion sharoitda yonilg'i tejamkorligiga erishish bo'yicha laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda tayanch ma'lumot ba'zasi bo'la oladi.

Kalit so'zlar: yonilg'i tejamkorligi, yonilg'i tejamkorligi grafigini ahamiyati, yonilg'i tejamkorligi grafigi, yonilg'i sarflash normalari, avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlari;

Avtomobilning yonilg'i tejamkorligi ko'rsatkichlari va o'lchagichlari.

Yo'l birligiga sarflangan yonilgi: $Q_{\Psi} = 4$. Bajarilgan transport ishiga sarflangan yonilgi: bu yerda: gt - transport ishini bajarish uchun ketgan vaqt davomida sarflangan yonilg'i kg; A - bajarish transport ishi. Avtomobilning yonilg'i tejamkorligi bajarilgan transport ishiga sarflangan yonilg'i miqdori orqali aniqlash maqsadga muvofiqdir. Amalda 100 km yo'lga sarflangan yonilg'i miqdorini va avtomobil dvigatelini yonilg'i tejamkorligini aniqlashda soatiga sarflangan yonilg'i miqdori Q_{ch} dan foydalaniladi. Quvvatlar balansi tenglamasidan quyidagi ma'lum: $N_g = N_k / ht = N_y + N_w + N_{ja} / ht = G_a y va / 270 + W va / 3 / 3500 + G_a Ja dvr va / 270 g / ht$ Avtomobilning yonilg'i tejamkorligi ko'rsatkichlari va o'lchagichlari. Topilgan qiymatni yuqoridagi tenglamaga qo'yib, quyidagi ifodani olamiz. $Q_{ch} = ge(G_a \Psi va + W va / 3 / 13 + G_a ja \delta vr va / g) / 270$ ηt 1000 kg/soat tenglamaning kamchiliklaridan biri, ge o'zgarmas deb qabul qilingan. Aslida ge o'zgaruvchan miqdor bo'lib, avtomobil tezligi va G_a bog'liq. Yuqoridagi sababga ko'ra, amalda yonilg'i tejamkorligi harakteristikasi ishlatiladi.

Yonilg'i tejamkorligi grafigini ahamiyati.

Turli yo'l sharoitlarida (Ψ o'zgaruvchan) soatiga sarflagan yonilg'i miqdori Q_{ch} ..(soatiga sarflangan yonilg'i miqdori)

bilan tezlik orasidagi bog'lanish grafigi avtomobilning yonilg'i tejamkorlik harakteristikasi deyiladi. Bu grafigni akdemik Ye. A. CHudakov tavsiya etgan. Yonilg'i tejamkorligi grafigini kurish uchun avtomobil maxsus priborlar bilan jixozlanadi va yo'l sharoitida sinovdan o'tkaziladi. GOST bo'yicha sinash 1 km uzunligidagi yo'lning gorizonta, qattik qoplamali qismida o'tkazilishi, avtomobil esa to'la yuklangan bo'lishi shart. Avtomobilga tajriba boshlanishga kadar bo'lgan yo'l uchastkasida tezlik (20, 30, 40, ...km/soat) beriladi va o'lchash uchastkasini kesib utish paytida tajriba o'tkazuvchilar sekundometrni yurgizib uch yo'llik jumrakni I xolatdan III xolatga o'tkazadilar. Yonilg'i karbyurator 3 ga shkalali menzurka 4 orqali beriladi. Tekis harakatlanayotgan avtomobil o'lchash uchastkasining oxirini kesib utganda sekundomer tuxtatiladi. Jumrak II xolatdan I xolatga qaytariladi. Menzurkadagi yonilg'i satxining kamaygan qismi (xajmi) avtomobil l

km masofani utishiga sarflangan yonilg'i miqdorini ko'rsatadi. SHu tarzda barcha tezliklar uchun sarflangan yonilg'i miqdorini topib, $Q_{ch}=f(v)$ bog'lanishning yo'l qarshiligiga mos qiymatlari aniqlanadi

Yonilg'i tejamkorligi grafigi.

Tajribalar avtomobil shu yo'lda erishishi mumkin bo'lgan maksimal tezlikkacha; davom ettiriladi. Tajriba yo'lining ψ_2, ψ_3 qarshiliklarga ega bo'lgan uchastkalarida qaytarilsa, soatiga sarflangan yonilg'i bilan tezlik o'rtasidagi bog'lanish ya'ni yonilg'i tejamkorligi grafigi quriladi. Bu grafik yordamida avtomobildan (foydalanish davrida uchraydigan ko'pgina masalalarni yechish mumkin. Berilgan yo'lda sarflangan yonilg'ining minimal miqdori $Q_{ch\ min}$ ga mos keladigan tezlik va $3 \times$ ya'ni tejamli tezlikni va yo'lning berilgan qarshiligiga mos ravishda maksimal tezlik va max ni aniqlash mumkin. Agar grafikni dizel o'rnatilgan avtomobil uchun qursak uning shakli o'zgarmaydi. Grafikning o'ng tomonidagi chiziqlar shaklining o'zgarishi avtomobil maksimal tezlikka erishganda karbyurator ekonomayzeri ishga tushganini bildiradi.

Avtomobilida yonilgi sarflash normalari.

Yonilg'i sarflashning ikki xil normasi bor: chiziqli ($l/100\ km; kg/km$) va solishtirma sarflash normasi ($kg/t\ km; -kg/yo'lovchi\ km$). Yonilg'i sarflashning chiziqli normasi, asosan, yo'nilg'i priborlarining, dvigatel va umuman, avtomobilning texnikaviy xolatiga bog'liq. Solishtirma norma esa transport ishini bajarishga sarflangan xiqiqiy yonilg'i miqdorini aks ($Q_{100} = A_m + V_m(R_{\psi} + R_w)$) $l/100\ km$ bu yerda A_m , — dvigatelda xosil qilingan energiyaning ichki qarshiliklarni yengish uchun sarflangan yonilg'i, $l/100\ km$;

V_m — $1\ km$ yo'lning. umumiy qarshiligi R_{ψ} va xavo qarshiligi R_w yig'indisini yengish uchun sarflangan yonilg'i, $l/100\ kgkm$. Avtomobilida yonilg'i sarflash normalari. Yonilg'i sarflashning solishtirma normasini bir necha yilgi statistik raqamlar asosida qabul qilish to'g'ri emas. Xozir yonilg'i sarflashning solishtirma normalari xisoblash usuli bilan aniqlanadi. Bu usul avtopark strukturasi, yuk tashish xajmini, avtomobilning umumiy yurgan yo'lini, yonilg'i sarflashning chiziqli normasi, yuk kutarish qobiliyati koeffitsientini xisobga oladi. Yonilg'i sarflashning solishtirma normasi N_{ω} qo'shimcha sarflar xisobga olinmaganda quyidagicha aniqlanadi: $H_{\omega} = 10 p (H_s + b q(2 z - 1)) / qz$ bu yerda W — yuk tashish oboroti, mln. t. km, pass. km; q — o'rtacha yuk kutarish qobiliyati, t; s — avtomobillar utgan umumiy masofa, mln. km; p — yonilg'ining zichligi; H_s — barcha avtomobil va avtopoyezdlar uchun (ularning foydali ish koeffitsienti 50% bo'lganda) utilgan masofaga mos keladigan o'rtacha yonilg'i sarflash normasi; b — $100\ t. km$ ish bajarish uchun yonilg'i sarflash normasi, karbyuratorli dvigatellar uchun $b=2\ l$, dizellar uchun $b= 1, 3\ l$; Q_f — yokilrining xaqiqiy sarflangan miqdori, t; z — foydali ish koeffitsnenti, $z = \beta \gamma$ β — avtomobilning yo'lga chiqish koeffitsienti; γ — avtomobilning yuk kutarish qobiliyatidan foydalanish koeffitsienti. Ekspluatatsiyada uchraydigan omillarning yonilg'i tejamkorkorligiga ta'siri. Avtomobilning ekspluatatsiyasida uchraydigan ko'pgina omillar yoqilg'i tejamkorligiga ta'sir etadi. Avtomobilning yo'ldagi harakati uzatmalar qutisidagi uzatmalarni almashtirish rejimi xaydovchining ish tajribasiga bog'liq. SHuning uchun har xil tajribaga ega bo'lgan xaydovchilar bir xil sharoitda ishlasa ham yonilg'ining sarfi o'rtacha mikdordan $\pm 10\%$ ga farq qiladi. Ayrim vaqtlarda xaydovchilar "Impulsiv harakat" metodini

ishlatadilar, ya'ni eng katta uzatmada avtomobil va 1 tezlikka erishib, keyingi neytral uzatmada "nakat" bilan va 2 tezligiga harakatlanadi. Avtomobilning bunday harakati davrida dvigatel quvvatidan to'laroq foydalaniladi, lekin yonilg'ining bir qismi avtomobilning kinetik energiyasini ko'paytirishga sarflanadi. Avtomobilning keyinchalik nakat bilan harakatlanishi davrlarida yonilg'i juda kam sarflanadi. Natijada yonilg'ining umumiy sarfi avtomobilning tekkis harakatidagiga nisbatan bir oz kamroq bo'ladi. Impulsiv harakat davrida dvigatel va transmissiya agregatlarining yeyilishini jadallatadi, haydovchining ishlash sharoiti yomonlashadi, shuning uchun bu usulda ortiqcha foydalanish tavsiya etilmaydi. Avtomobilning umumiy bosib o'tgan yo'li ortishi bilan yonilg'i sarfi ham ortib boradi, chunki uning o't oldirish va yonilg'i bilan ta'minlash sistemalarining ishlashi yomonlashadi.

Avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlari

Dvigatelning issiqlik rejimi ham yonilg'i sarfiga ta'sir qiladi. Agar dvigatel juda sovub ketgan bo'lsa, yonilg'i yetarli darajada bug'lanmaydi. Sovitish sistemasidagi suvning 95 S dan 75 S gacha tushsa yonilg'i 3. . . 5 % dan ortiq sarflanadi. Yonilg'i tejamkorligiga shassiy ogriagatlarining texnikaviy xolati ham ta'sir qiladi. Podshivniklarni , tormoz sistemasini noto'g'ri rostlash, shinalaridagi bosimning normadan kamayishi avtomobil harakatida ortiqcha qarshiliklarni tug'diradi va natijada yonilg'i sarfini oshirib yuboradi. Avtomobilning yonilg'i tejamkorligini yaxshilash uchun dvigatelning siqish darajasini oshirish, transmissiyada avtomatik uzatmalar qutisini o'rnatish, yuk tashishda avtopoezdlardan foydalanish kerak. Xo'jaliklarda avtotransportdan foydalanishni to'g'ri tashkil etish yaxshi samaralar beradi. Ekspluatatsiya sharoitlarining o'zgarishini va avtomobilning konstruksiyasining yaxshilanishini xisobga olib yonilg'i sarflash normalarini qayta ko'rib chiqish lozim. Pritsep va yarim pritseplar yordamida avtopoezlar tuzishni ko'paytiradi va umuman, avtomobillarning hamma vaqt yuklangan holda ishlashini ta'minlash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.X.M Mamatov Y.T.Turdiyev Avtomobillar "O'zbekiston" T.,1995- yil 336- bet
- 2.X.M.Mamatov Avtomobil "O'zbekiston" 1992 -yil 238 -bet
- 3.ww.automobilemag.com
- 4.www.auto. com
- 5.www.motor.ru